

AZIZIDDIN NASAFIY TASAVVUFIDA KOMIL INSON TUSHUNCHASINING O‘ZIGA HOS BAYONI

J.A.Abdullayev

O‘zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti.

O‘zbekiston.

Aziziddin Nasafiyning “Komil inson”, “Maqsadi aqso”, “Zubdat ul-haqoyiq” risolalarida komil inson masalasi atroflicha yoritilgan. Ushbu mutafakkir ta’limotida bu mavzu insonning paydo bo‘lishi, taraqqiyoti, martabalar topishi bilan bog‘liq holda olib qaraladi. Buning natijasida Nasafiy sharhlarida aynan hayotiy odamga hos belgilar, ahloqiy sifatlarni ham ko‘ramiz. Shuni ta’kidlash lozimki, Nasafiy islomdagi turli yo‘nalishlarning insonga nisbatan qarashlari va munosabatini chog‘ishtiradi, insonni kayhoniy vujud sifatida ham, yer mahluqoti sifatida ham tahqiq va tadqiq etadi. Nasafiyda komil inson ruh tushunchasi bilan uzviylikda ko‘rib chiqiladi, inson martabalari ruh martabalari bilan tenglashtiriladi. Shu sababli umumiy tushunchalardan hususiy tushunchalarga o‘tib turish kuzatiladi. Buning omillaridan biri Aziziddin Nasafiyning inson kamolotini uruj (ko‘tarilish) va nuzul (tushish) jarayoni sifatida tushunishidir. Bu ikkisi o‘z navbatida ulug‘ olam va kichik olam tushunchalari bilan bog‘lanib ketadi. Nasafiy Ibn Arabiy an‘anasiga sodiq qolib, insonni olami sug‘ro (kichik olam), ilohiy olam va moddiy olamni birgalikda olami kubro (ulug‘ olam) deb nomlaydi. Ulug‘ olamdagi barcha sifat va hususiyatlar kichik olamda ham mujassam, deydi u. Shu tarzda, inson sifli olam – olami kubroning kichik nusxasi hisoblanadi.

Aziziddin Nasafiy komil insonga shunday ta’rif beradi: “Bilgilki, komil inson deb shariat, tariqat va haqiqatda yetuk bo‘lgan odamga aytadilar va agar bu iborani tushunmasang boshqa ibora bilan aytayin: bilgilki, komil inson shunday insondirkim, unda quyidagi to‘rt narsa kamolga yetgan bo‘lsin: yaxshi so‘z, yaxshi fe‘l, yaxshi axloq va maorif”. [1.7-b]

Ushbu sifatlarning dastlabki uchtasi, ya’ni yaxshi so‘z, yaxshi fe‘l, yaxshi ahloq zardushtiylikning muqaddas kitobi “Avesto”dan olingan. Bu sifatlarga ega inson yolg‘on, riyo va yomonliklardan tiyiladi, doimo ezgu niyat bilan ezgu amallarga tayyor turadi. Aziziddin Nasafiy bu uch sifat yoniga “maorif”, ya’ni tasavvufiy poklanish talabini ham qo‘shadi. Uning fikricha, tariqat yo‘liga kirgan solikning tugal maqsadi ushbu to‘rt sifatni egallashdan iborat. “Kimki o‘zida shu sifatlarni hosil qilsa, u kamolotga erishadi”. [1.7-b]

Mazkur ta'rifdan ikkita hulosa kelib chiqadi. Birinchisi shuki, mutafakkir nazarida komil inson hayotdan tashqarida bo'lgan, mavhum zot emas, balki bizning olamdagi insondir. Yaxshi sifatlarni egallab bora turib inson komillik darajasiga ko'tarila oladi. Ikkinchi hulosa ko'ra, komil inson darajasi tariqat va riyozat yo'li bilan erishiladigan yuksak martabadir.

Aziziddin Nasafiyni komil inson ilmining yetuk bilimdoni deyish mumkin, chunki uning barcha asarlarida bu mavzu asosiy mavqeni egallaydi.

Komil inson haqida uning asarlarida bayon etilgan fikrlarni o'zaro jamlasak, quyidagi umumlashmalar kelib chiqadi:

- *Komil inson insonlarning eng mukammali, eng oqili va eng sarasi.*
- *Komil inson Alloh bilan odamlar o'rtasidagi vositachi, ilohiy amr, g'ayb asrorini ularga yetkazuvchi homiydir.*
- *Komil inson o'z martabasiga ko'ra, Aqli kull (Aqli avval)ga teng. Alloh avval Aqli kullni, ya'ni Komil insonni yaratdi, so'ngra uning sharofati bilan boshqa mahluqotlar yaratildi.*
- *Komil inson ruhi avvaldan bo'lgan, u Alloh yaratgan eng qudratli ruhdur.*
- *Komil inson shu sifatlari bilan mutlaq ilohiy jihatlarni o'zida jamlagan kayhoniy vujudur, u shaklan oddiy inson suratida bo'lsa ham, lekin ma'nan koinotni qamrab olgan barcha narsadan xabardor zotdir.*
- *Shu martabada u Allohning xalifasi maqomida bo'lib keladi.*
- *Komil inson jamiyat ichidan yetishib chiqadigan zotdir, uning martabasi oldindan aniq bo'lgan ruh bilan belgilanmaydi, u axloqiy-ma'naviy poklanish jarayonida kamolga erishgandir.*
- *Shu sababli har bir pok axloqli shaxs komillikka intilishi, bu yo'lda to'xtamasligi lozim.*
- *Komillikning oliy belgisi Haq yo'lidan borib, xalqqa naf keltirishdir. Kishi o'z so'zi, niyati, amali bilan odamlarga qancha foyda keltirsa, yomonlarni to'g'ri yo'lga boshlasa, Haq yo'lida fido bo'lsa, u shuncha komildir.*

Ushbu qarashlar o'zaro zid bo'lib tuyulsada, aslida mohiyatiga ko'ra yaqindir. Bunda insonning kamolotini tan olish, inson va koinot, inson va Alloh, inson va mavjudotni o'zaro aloqador deb hisoblash nazarda tutiladi. Farq esa shundan iboratki, ahli shariat tushunchasiga ko'ra, insonning qobiliyati va istaklari azaldan ma'lum, ya'ni Alloh taolo tomonidan taqdiri azalda belgilab qo'yilgan. Nabiy, valiy va oriflar ruhi eng avvaldan yuqori olamda ma'lum edi, ushbu ruhlarning martabalari oldindan belgilangan edi, deydi shariat ahli.

Biroq, hikmat va tasavvuf ahli fikriga ko‘ra, insonga faoliyat uchun ixtiyor berilgan, u intilib, komillik kasb etishi, muayyan darajada niyatlariga yetishi mumkin. Aziziddin Nasafiy “Zubdat ul-haqoyiq” nomli risolasida yozadi: “Odamlarning so‘zlari va amali uchun avvaldan belgilangan me‘zonlar yo‘q, bilim va boylik kasb qilish insonning intilishiga bog‘liq, odam qancha ko‘p g‘ayrat qilsa, bilimi va mol-mulki ortib boraveradi”. [2. 22-b]

U yana yozadi: “Vahdat ahlining fikricha esa, urujning chegarasi va miqyosi yo‘q. Inson umri ming yil bo‘lsa, bu umrni toat-ibodatda o‘tkazsa, u har kuni oldin bilmagan narsasini bilib boradi, chunki Alloh hikmati va ma‘rifatining chek-chegarasi yo‘q. Aziziddin Nasafiy boshqa bir qiziq fikrni bildirgan: butun Borliq – mavjudot harakatdadir, bundan ko‘zlangan maqsad inson martabasiga erishishdan iborat, ya’ni jismlar, o‘simliklar, hayvonlar insonga taqlid qiladi, uning darajasiga ko‘tarilish uchun intiladi. Mutafakkir buni odamiylik hislatiga ega bo‘lish uchun safar qilish deb nomlaydi. Xuddi shu tarzda odam ham safar – harakatdadir. U o‘z mohiyatiga erishmaguncha to‘xtamaydi, o‘zini tanimagunga qadar, hamida hislatlarga bezanmaguncha kamolot sari intilaveradi”. [2. 30-b]

Nasafiy kamolotning belgisi sifatida ikki narsani asos qilib oladi. Biri – hamida axloq bo‘lsa, ikkinchisi o‘z-o‘zini tanish. Bu asoslarning bor yoki yo‘qligiga qarab, odamlarni uch qismga ajratgan. Birinchisi hamida ahloqiy sifatlar bilan bezanmagan, o‘z-o‘zini tanimagan odamlar. Ikkinchisi hamida ahloqiy sifatlar bilan bezangan, ammo o‘z-o‘zini tanimagan odamlar. Uchinchisi hamida ahloqiy sifatlar bilan bezangan va o‘z-o‘zini tanigan odamlar. Mutafakkir nazarida uchinchi toifa odamlar komil insonlardir. “Insonning kamolotga erishishi hamida ahloqqa ega bo‘lish va o‘z-o‘zini tanish bilan ro‘yobga chiqadi” [3. 137-b].

Shariat ahli nazdida hamida ahloq – besh vaqt namozni ado etadigan, boshqa farzu amallarni so‘zsiz bajaradigan mo‘min odamdir. Komil musulmon deganda shunday insonlar tushuniladi. Hikmat ahli esa ilmida yetuk odamlarni komil deganlar. O‘z navbatida ular ham taqvo va imonni, insoniylikni nazardan soqit qilmaganlar. Ammo, tasavvuf ahli ilmu donish, taqvo va imon barobarida riyozat bilan qo‘lga kiritiladigan juda ko‘p sifatlar, jumladan, nafs va hirsni tark etish, rostgo‘ylik, halollik, sobit va sobirlik, rizo bo‘lib yashashni ham talab qilganlar. Tasavvuf ahli ham, shariat ahli ham xazrati Payg‘ambarni komil inson namunasi sifatida tan oladi. Lekin tasavvuf ahli valiyilar, oriflarni ham komillar qatoriga qo‘shadilar, Nasafiy ta’biri bilan aytganda, o‘zligini tanigan, bashariy sifatlar o‘rniga ilohiy sifatlarini kasb qilib olgan shaxslar komillardir.

REFERENCES

1. Aziziddin Nasafiy. Komil inson kitobi. Toshkent. Gʻafur Gʻulom. 2021-y.
2. Aziziddin Nasafiy. Zubdat ul-haqoyiq. Toshkent. Kamalak. 1996-y.
3. Najmiddin Komilov. Tasavvuf. Toshkent. Movarounnahr. 2009-y.
4. Saidjafarova P.Sh. Misticheskiye i filosofskiyе vzglyady Azizuddina Nasafi. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filosofskix nauk. Dushanbe. 2012 g.
Sharifov I.U. Antropologicheskiye problemy v filosofii Azizuddina Nasafi. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filosofskix nauk. Dushanbe. 2011 г.